

TA'NA-DASHNOM NUTQIY AKTINING JAMOAT NUTQIDAGI IFODALANISHI

Ataboyev Isroiljon Mirza o'g'li¹, Xudoyberganova Ra'no Alisher qizi²

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti v/b, PhD

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1194-9222>,

²Toshkent davlat transport universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502191>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'na-dashnom nutqiy aktining jamoat nutqidagi ifodalanish xususiyatlari pragmatik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Nutqiy aktlar nazariyasiga tayangan holda, ta'na-dashnomning illokutiv kuchi, uning ekspressiv va implitsit shakllardagi ko'rinishlari, hamda ular orqali ijtimoiy baholash, tanqid va axloqiy ta'sir qanday ifoda topishi yoritiladi. Siyosiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda faoliyat yurituvchi shaxslar nutqida bu aktlarning qanday vazifani bajarishi, jamoatchilik fikrini shakllantirishdagi o'rni, auditoriyaga bo'lgan ta'siri va ritorik vositalar orqali kuchaytirilgan hissiy mazmuni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: ta'na-dashnom, nutqiy akt, jamoat nutqi, illokutiv kuch, pragmatika, ijtimoiy baholash, axloqiy pozitsiya, ritorik savol, ekspressiv, implitsit, kommunikativ maqsad, tanqid, ommaviy axborot vositalari.

Kirish. Til kishilar o'rtasidagi muloqotni ta'minlovchi asosiy vosita hisoblanadi. Til orqali nafaqat axborot uzatiladi, balki insonlarning ichki kechinmalari, munosabatlari va hattoki ijtimoiy holati ham ifoda topadi. Shunday nutqiy holatlardan biri - ta'na-dashnom nutqiy aktidir. Bu akt o'z mohiyatiga ko'ra ayblash, koyish, tanbeh berish, kinoya yoki istehzo orqali ifodalanadigan nutq shaklidir. Uning jamoat nutqida ifodalanishi esa alohida tahlilni talab etadi, chunki u jamiyatdagi axloqiy me'yorlar, madaniy qadriyatlar va ijtimoiy rollarning ko'zguvidir. Ta'na-dashnom nutqiy akti og'zaki va yozma shakllarda mavjud bo'lib, uning jamoat nutqida qo'llanilishi ko'pincha rasmiy nutq uslubi doirasida ro'y beradi. Rasmiy chiqishlar, bayonotlar, nutqalar va intervyular bu nutqiy aktning ifodalanishiga zamin yaratadi. Ayniqsa siyosiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda faoliyat yurituvchi shaxslar chiqishlarida ta'na-dashnom nutqiy aktini o'ziga xos maqsadlarda qo'llaydilar. Bu nutqiy akt orqali gapiruvchi muayyan ijtimoiy hodisani yoki shaxsning harakatini qoralaydi, e'tiroz bildiradi yoki uni ijtimoiy-axloqiy jihatdan noto'g'ri deb baholaydi.

Ta'na - muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi shaxslararo munosabatlarni tartibga soluvchi va insonning ziddiyatli xatti-harakatlaridagi o'ziga xoslikni ifodalovchi baholovchi nutqiy harakat sifatida ko'riladi. Ta'na bu - so'zlovchining ma'lum bir shaxsning kutilmagan yoki nomaqbul xatti-harakatiga nisbatan norozilik, hafsalasi pir bo'lish yoki e'tirozini bildirishidir. [1] Gapiruvchining noroziligi, ta'na yo'llangan kishining kutilgan natijaga mos kelmaydigan harakati bilan yuzaga keladi. Ya'ni ta'na bildiruvchi shaxs muayyan hodisani yoki harakatni o'zining kutganiga zid deb baholab, bu bahosini nutq orqali adresatga yetkazadi. [2] V.Yu. Apresyan ta'kidlaganidek, ritorik savollar ayrim holatlarda ta'na yoki dashnom tusini olgan agressiv nutqiy munosabatni ifodalashi mumkin. Bu savollar, odatda, gapiruvchining nazarida tinglovchi vaziyatni to'g'ri baholay olmayotgan, ravshan bo'lgan narsani anglamayotgan yoki undan kutilgan harakatni bajarmayotgan holatlarda ishlatiladi. [3] Bunday

ritorik savollar orqali gapiruvchi tinglovchining aql-idrokiga, e'tiboriga yoki faolligiga shubha bildiradi va bu orqali bilvosita dashnom yoki tanbeh bildiradi.

Nutqiy akt - bu tinglovchi bilan bevosita muloqot vaziyatida gapiruvchi tomonidan gap aytilishi orqali yuzaga keladigan nutqiy harakatdir. Nutqiy akt uch asosiy tarkibiy qismdan iborat: lokutiv jihat - bu gapning bevosita talaffuz qilinishi; illokutiv jihat - bu gap aytilishi orqali gapiruvchi tomonidan ma'lum bir maqsadga qaratilgan harakat; perlokutiv jihat - bu gapiruvchi tomonidan aytilgan gaplar orqali tinglovchida yuzaga keladigan ta'sirdir. Ya'ni, gapiruvchining nutqi orqali tinglovchida muayyan hissiy yoki aqliy munosabat, harakat yoki fikr uyg'onadi. [4] Mazkur izohlar, ayniqsa ta'na-dashnom nutqiy aktining tahlilida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ta'na ifodalangan nutqda gapiruvchi nafaqat biror gapni aytadi, balki bu orqali tanbeh beradi, noroziligini bildiradi va tinglovchining hissiyotiga yoki ijtimoiy ongiga ta'sir ko'rsatishni maqsad qiladi.

Ta'na-dashnom nutqi mazmunan baholovchi, hissiy va ijtimoiy yo'naltirilgan nutqiy akt bo'lib, u har uchala darajada - talaffuz, niyat va ta'sir - bir vaqtda namoyon bo'ladi. Tilda nutqiy aktning kommunikativ maqsadini amalga oshirishga xizmat qiladigan turli vositalar mavjud. Illokutiv kuch belgilarining xarakteriga qarab, nutqiy aktning ikki xil ifoda shakli mavjud: ekspressiv shakl - unda gapiruvchining niyati maxsus til vositasi orqali ochiq ifodalanadi; implitsit shakl - bunda illokutiv kuch til birliklarining semantik tuzilmasida yashirin bo'ladi. Ya'ni gapiruvchining maqsadi bevosita aytilmaydi, balki ma'no orqali anglashiladi. [5] Umuman olganda, ogohlantirish va talab qilish nutqiy aktlari undovchi nutqiy aktlar turkumiga kiradi. Biroq olim B. Bartshatning fikricha, undov shaklidagi nutqiy aktlar spektrida talab qilish ijobiy qutbni ifodalasa, ogohlantirish esa neytralroq yoki ehtiyotkorona pozitsiyada turadi. Bartshatning ta'kidlashicha, ogohlantirish tushunchasini to'g'ri anglash uchun uni tahdid bilan solishtirish zarur. [6] Unga ko'ra, ogohlantirish tahdiddan farqli o'laroq, aniq tahdid qilmaydi, balki muayyan salbiy oqibatlar haqida ogohlantirish orqali adresatni ehtiyotkorlikka chaqiradi.

Jamoat nutqida ta'na-dashnom ko'pincha bevosita emas, balki bilvosita uslubda - kinoya va istiora orqali ifoda topadi. Masalan, siyosatchilarning nutqlarida xalq manfaatini unutmaganlar yoki mamlakat taraqqiyotiga to'siq bo'layotgan kuchlar kabi iboralar aslida aniq manzilga qaratilgan tanbehlar sifatida ishlatiladi. Bu uslub gapiruvchiga ochiq ayblovdan qochib, obro'sini saqlab qolish imkonini beradi. Shu bilan birga eshituvchiga aniq ishora va ta'na yetkazadi. Jamoat nutqida ta'na-dashnom aktining yana bir xususiyati uning ritorik vositalar bilan boyitilganligidir. Bunday chiqishlarda so'zlovchi turli obrazlar, o'xshatishlar, takrorlar va stilistik vositalardan foydalanadi. Bu esa uning aytmochi bo'lgan fikrini kuchaytiradi va eshituvchida muayyan hissiy reaksiya uyg'otadi. Shunday hollarda gapiruvchi o'z fikrini muayyan hissiy tusda - ya'ni g'azab, achchiqlanish yoki ranjish ohangida bayon qiladi. Bu esa ta'na-dashnom nutqiy aktining hissiy yuklamasini kuchaytiradi.

Ta'na-dashnom aktining jamoat nutqidagi yana bir muhim jihati - bu uning ijtimoiy rol va mavqega bog'liq holda shakllanishidir. Masalan, rahbar shaxslarning ayblov ohangidagi nutqlari ko'pincha axloqiy nasihat tusini oladi. Bunday nutqlarda ular muayyan xatti-harakatlarni qoralab, ularni jamiyat manfaatiga zid deb e'lon qiladi va o'zining yuqori axloqiy pozitsiyasini namoyon qiladi. Bu esa ta'na-dashnom aktining nafaqat tanqidiy, balki axloqiy-tarbiyaviy funksiyasini ham ochib beradi.

Ta'na-dashnom nutqiy akti jamoat nutqida ko'pincha bahsli mavzular muhokamasi vaqtida yuzaga keladi. Bunday hollarda so'zlovchi muayyan guruh yoki shaxsning fikrini nomaqbul deb baholaydi va unga nisbatan ijtimoiy norozilik bildiradi. Bu esa jamoat fikrini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ommaviy axborot vositalarida chiqqan tanqidiy

maqolalar, intervyular yoki chiqishlar orqali bu turdagi nutqiy aktlar keng tarqaladi. Ular orqali jurnalistlar, yozuvchilar va boshqa soʻz egalari muayyan hodisa yoki shaxsning harakatini baholaydi va unga nisbatan ijtimoiy munosabatni shakllantiradi. Bunday nutqiy aktlar faqat salbiy baholash bilan cheklanmaydi. Baʼzida ular orqali ijtimoiy adolat tamoyillarini targʻib qilish, axloqiy qadriyatlarini mustahkamlash yoki muayyan shaxslarning masʼuliyatini oshirish maqsadi koʻzlanadi. [7] Shu sababli taʼna-dashnom faqat emotsional emas, balki maʼrifiy yuklamaga ham ega boʻladi. U auditoriyada muayyan mulohazalarni uygʻotadi va ularni voqealarga tanqidiy nazar bilan qarashga undaydi. Taʼna-dashnom aktining jamoat nutqida qoʻllanilishi tilshunoslik nuqtai nazaridan pragmatik aspektda tahlil qilinadi. Bunda ayniqsa kontekst, nutq vaziyati va soʻzlovchining maqsadi muhim ahamiyatga ega. Chunki har qanday taʼna yoki dashnom auditoriyada kutgan taʼsirni uygʻotishi uchun oʻz oʻrnida va maqsadga muvofiq boʻlishi zarur. Aks holda u soʻzlovchining obroʻsiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shu bois jamoat nutqida bunday aktlar ehtiyotkorlik bilan tanlanadi va odatda puxta tayyorlangan matnlar asosida aytiladi.

Xulosa: Taʼna-dashnom nutqiy akti jamoat nutqining muhim va taʼsirchan unsurlaridan biri hisoblanadi. U til vositasida nafaqat baholash va eʼtiroz bildirishga xizmat qiladi, balki soʻzlovchining ijtimoiy va axloqiy pozitsiyasini ham ifoda etadi. Bunday aktlar, ayniqsa jamoat fikrini shakllantirish, muayyan ijtimoiy muammolarga eʼtibor qaratish va islohotlar zaruratini asoslashda faol vosita sifatida namoyon boʻladi. Ular bevosita yoki bilvosita uslubda, koʻpincha ritorik vositalar bilan boyitilgan holda qoʻllanadi va tinglovchiga kuchli hissiy taʼsir koʻrsatadi. Shu sababli taʼna-dashnom aktini oʻrganish nafaqat lingvistik, balki ijtimoiy-psixologik va madaniy kontekstda ham dolzarb masala hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.
2. Ataboyev Isroiljon Mirza oʻgʻli. (2023). OʻZBEK TILIDA TAʼNA-DASHNOM VA TANBEN TUSHUNCHASI. *Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences*, 2(12), 6–14.
3. Апресян В. Ю. Имплицитная агрессия в языке – режим доступа к изд.: <http://www.dialog-21.ru/archive/2003/apresian.htm>.
4. Belyaeva, E. I. (1992). Grammatika i pragmatika pobuzhdeniya: Angliyskiy yazyk [Grammar and pragmatics of motivation: English], VGU, Voronezh, 168 p.
5. Беляева Е. И. Грамматика и прагматика побуждения. Английский язык. - Воронеж: ВГУ, 1992.
6. Bartschat B. Struktur und Funktion verbaler Aufforderungen // *Linguistische Studien: Reihe A. Arbeitsberichte*. - Berlin, 1982. S. 137-141.
7. Safarov Sh. Pragmalingvistika: monografiya. – Toshkent, 2008, 81-bet.